

MUSIQA SAN'ATI RIVOJI

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

“Umumiy pedagogika” kafedrası o`qituvchisi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Qodirova Ziyoda Izzatulla qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
San`atshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926984>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa san`atining bugungi kundagi rivoji ilmiy qarashlar asosida bayon etiladi.

Kalit so`zlar: musiqa, san`at, nazariyasi, qobiliyat, qonuniyta, iqtidor, tinglashm badiiy janr, shaxs, tarix.

Bugungi musiqa ta`limining eng muhim maqsadlaridan biri nazariy va amaliy jihatdan bilimli ijodkor, qobiliyatli yoshlarni tarbiyalab yetishtirishdir. Musiqa o`qitish jarayoni – bu o`qituvchi va o`quvchilarning muayyan maqsadga qaratilgan birgalikdagi o`zaro harakati bo`lib, bu jarayonda musiqa ta`limi, tarbiyasi va shaxsning musiqiy rivojlanishi amalga oshiriladi. Musiqa o`qitish jarayoni musiqa o`qitish qonuniyatlari va prinsiplariga mustahkam tayanishi lozim, ular o`quvchining imkoniyatlari va musiqiy iqtidoriga asoslanadi, bu esa zarur musiqiy o`rgatuvchi repertuarni to`g`ri tanlash imkonini beradi.

Musiqa vositasida dunyoqarashni ahloqiy, ma`naviy, aqliy, mehnatni shakllantirish o`ziga xos xususiyatlarga ega. Musiqiy badiiy obrazlarning nozikligi, ohangdorligi, lirikligi eng nafis va noyob tuyg`ularga ta`sir etish imkonini beradi. Shu bilan birga aniq ritm, drammatizm, ohanglar keskinligi, tantanavorlik, garmoniyaga boyligi insonda dadillik, jasorat tuyg`ularini uyg`otadi. Musiqa bilan bevosita shug`ullanish esa katta ma`naviy, aqliy va jismoniy mehnat hisoblanadi.

Musiqani tinglab idrok etishni ham huddi musiqa yozish va ijro etish kabi musiqa san`atidagi asosiy faoliyat turi deb hisoblash lozim. Qolaversa, tinglovchisiz musiqa san`ati o`z ma`nosini yo`qotadi. Musiqa tinglash va uni idrok etish musiqa faoliyatining shunday turiki, u bolalikdan tarbiyalanadi va singdirib boriladi.

Musiqani tinglash jarayonida idrok etish darajasi tinglovchining umumiy madaniyati va musiqiy tayyorgarlik darajasiga bog`liq. Musiqiy asarning to`liq va chuqur idrok etilishi, shuningdek, kompozitor va ijrochi mahoratidan ham dalolat beradi.

Musiqa nazariyasi fanini o`qitish jarayonida ta`lim sifati va samaradorligini ta`minlashda o`quvchilarning o`z ustida ijodiy ishlashi muhim

ahamiyat kasb etadiki, busiz bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini hozirgi qo'yilayotgan talablarsiz tasovvir etib bo'lmaydi.

Boshqa fanlar bilan bir qatorda musiqa nazariyasi fani ham o'quvchilarning umumiy musiqa va madaniy saviyasini ko'tarishga yordam beradi.

Musiqa nazariyasihi o'rganish amaliy jihatdan tegishli yordam berishi uchun undagi asosiy qoidalar bilan umumiy va yuzaki tanishib chiqishning o'zi kifoya qilmaydi, buning uchun bu fanni har tomonlama va chuqur o'rganish zarur bo'ladi. Mashqlar ustida muntazam ishlash olingan bilim va ko'nikmalarni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Asosiy qismlariga oid mashqlar o'tkazish uchun kerakli materialni topishi kerak. Bundan tashqari o'quvchilar bilan mashg'ulot o'tkazish o'qituvchining musiqa adabiyotidan olingan misollar hamda o'zi tanlab olgan mashqlar bilan qo'shimcha materialni to'ldirib borishi ko'zda tutiladi.

Musiqa san'ati o'ziga xos bo'lgan ko'rinish va shakllarda, shuningdek, musiqiy badiiy janrlarda, obrazlarda inson fikri, tuyg'ulari, maqsadlari, emotsiyalarini aks ettiradi. Bunday tafovutlar musiqiy faoliyatning janri, shakli, ko'rinishlari, musiqa asari mazmuniga bog'liq bo'ladi.

Musiqa san'atida turli temp, dinamika, xarakterning birlashuvi asarni ijro etish jarayonida unga rangdorlik va uyg'unlik baxsh etib turadi.

O'zbek musiqa madaniyati ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, asrlar davomida rivojlangan. Musiqa namunalari ilk o'rta asr manbalarida o'z aksini topgan. Bu haqida asrlar davomida sozanda va xonandalar tomonidan yaratilgan xalq og'zaki ijodiyotidagi professional musiqa darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedogogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'tmish mutafakkirlarining musiqa san'ati yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni. Scientific Impulse, 1(3), 788-794.

5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar. History and page, 1(1), 250-254.
6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

